

КОРІННЯ ВІЙНИ

ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ
АБО ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ

ЧАСТИНА 6. УКРАЇНА – НЕ РОСІЯ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМООСВІТИ

Людмила ЄРШОВА

КОРІННЯ ВІЙНИ

**ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ
АБО ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ**

матеріали для самоосвіти

**Частина 6
УКРАЇНА – НЕ РОСІЯ**

Інститут професійної освіти НАПН України
ГО «Інститут соціогуманітарної політики»
ТОВ «Український центр дуальної освіти»

Київ:
2022

КОРІННЯ ВІЙНИ

ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ або ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ

Частина 6 УКРАЇНА – НЕ РОСІЯ

2022 рік дав остаточно розвіяв сумніви світової спільноти щодо докорінної відмінності українців і росіян. Це давно було відомо науковій еліті обох країн. Однак війна Росії проти України актуалізувала і продемонструвала ці відмінності всьому світові.

Цивілізовані держави вражені байдужістю російських громадян до масштабної кривавої жорстокості, з якою російська воєнна машина трощить українські міста, вбиває українців та утилізує власну армію. Втім, усьому є пояснення – історичні, національні, геокультурні та інші особливості двох не просто ОКРЕМИХ, але й абсолютно РІЗНИХ народів¹.

Зв'язок між ідеалами певного етносу, особливостями його психічної діяльності та навколишнім середовищем простежується у працях багатьох дослідників: М. Костомарова, який показав залежність ландшафту від особливостей етнонаціональних ідеалів і цінностей, М. Драгоманова, який простежував зв'язок між географічним розташування країни та історією народу й рівнем його моральності², П. Чубинського, який доводив зв'язок національного характеру з природно-кліматичними умовами формування особистості³,

М. Драгоманова, В. Липинського та В. Яніва, котрі характер і виховний ідеал українського народу аналізували крізь призму поєднання геополітичного становища України та її унікальних кліматичних умов⁴, М. Корфа, який підкреслював, що у змісті української школи обов'язково відобразиться «і степ, і чумак, і спека, і ховрашок, і віл»⁵, М. Максимовича, який народний календар розглядав як систему, що відтворює світоглядні уявлення, цінності й ідеали українського народу⁶, В. Попова, який окремо виділив географічні чинники формування системи національних цінностей⁷ та ін.

Аналіз праць багатьох як українських, так і російських мислителів дає змогу пояснити геопсихологічні причини невластивої ХХІ століттю пасивної поведінки сучасного російського суспільства та жорстокості його армії.

¹ В мережі з'явилася серія постерів «Україна – не Росія» (2022). Доступно:

<https://www.volynpost.com/news/55334-v-merezhi-ziavylasia-seriia-posteriv-ukraina--ne-rosiia-foto>

² Украинский вопрос в его историческом освещении (М. П. Драгоманов. Историческая Польша и великорусская демократия) Киевская старина. 1905. Т. ХСІ. № 11–12. С. 143–172. С. 146–147.

³ Чубинский П. Очерк народных юридических обычаев и понятий в Малороссии. Записки Русского географического общества по отделению этнографии. СПб. : Тип. Майкова, 1868. Т. 2. С. 679–699.

⁴ Янів В. Нариси до історії української психології. Упор. Микола Шафовал. Мюнхен: Український вільний університет, 1993. 217 с. С. 23. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. Мюнхен-Тернопіль : МП «Діалог», 1992. 29 с. С. 135.

⁵ Корф Н. А. Наши педагогические вопросы. М. : Тип. А. Клейн, 1882. 410 с. С. 101.

⁶ Максимович М. Дні і місяці українського селянина. К. : Обереги, 2003. 190 с.

⁷ Попов В. Ю. Український господарський менталітет: сутність і трансформація : дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.05 / Попов Володимир Юрійович. К., 2000. 192 с.

Любов до рідної землі як спільна складова національних виховних ідеалів мала глибокі етнічні відмінності, зумовлені рівнем освіти й особливостями життєдіяльності певного народу. В українців, багато століть позбавлених державності, а відтак і колективного права визначати перспективи батьківської землі, ставлення до неї завжди було чуттєво сакралізованим і пантеїстично міфологізованим.

На думку М. Костомарова, українська поезія не розлучається з природою, яка «оживляє її, поділяє з нею радощі й журбу людської душі; трави, дерева, птаство, звірята, світища неба, ранок і вечір, весна і сніг – усе дише, думає, почуває разом із людиною, все відгукується до неї чарівничим голосом, голосом то співчуття, то надії, то присуду»⁸. Натомість, як зазначає вчений, рідко можна було «здибати Великоруса, що б спізнавав і відчував красу місцевості, любувався, оглядаючи небо, і впивався б, ні на що не звертаючи уваги, очима в озеро, освічене сонцем або місяцем, або вдивлявся у блакитну далину лісів, заслухався хором весняного птаства»⁹.

Якщо любов до рослинного світу – неодмінна риса українського виховного ідеалу, а завітаний двір – важлива складова взірцевої селянської садиби, то великоруси не лише не виявляли до природи любові, але й, як зазначав М. Костомаров, мали «якусь ненависть до рослин», іноді навіть вирубували «дерева біля своїх домів, препогано збудованих, гадаючи, що через дерева будинок не має гарного вигляду»¹⁰.

Відмінності національних виховних ідеалів формували й різне ставлення етносів до природного середовища: у ставленні «великорусів» до природи здебільшого переважала матеріалістична сторона, і праця «на землі» цікавила їх швидше з точки зору певної вигоди, а в «малорусів» домінувала сторона духовна, й вони охоче прикрашали свої обійстя не лише квітучими садовими деревами, але й лісовими.

*Микола Костомаров (1817-1885)
історик, етнограф, прозаїк, поет,
громадський діяч, етнопсихолог*

⁸ Костомаров М. *Дві руські народности* [пер. О. Кониського; передне слово Д. Дорошенка]. Київ–Ляйпціг: Українська накладня, 1923. 42 с. С. 30.

⁹ Там само. С. 31.

¹⁰ Там само. С. 31.

М. Драгоманов наголошував, що «історія кожного народу зумовлюється географією країни, яку він займає, або інакше ґрунтом, на якому він живе»¹¹, підкреслював, що щасливими є ті народи, «яким довелося зайняти землі зручні», й біда тому народу, «якому доведеться жити в країні, географічні властивості якої втягують його у стосунки складні, і справитися з ними можна лише при високому рівні моральному»¹².

В. Щербаківський також стверджував, що «історія народу-нації – це є історія тої території, яку цей нарід займає», акцентував увагу на необхідності з'ясування того, наскільки кожен із народів, які жили на території України, «передав нам свою спадщину, свою кров, тобто фізичну й психічну структуру»¹³.

На геопсихологічну залежність людини і природи вказував також В. Белінський, наголошуючи, що людина має «кревну спорідненість із материком, на якому вона народилася»¹⁴. Подібну ідею висловлював і М. Бердяєв, зазначаючи, що в долі Росії «величезне значення мали фактори географічні, її положення на землі, її неоглядні простори»¹⁵.

Олексій Губко (1928-2013)
український психолог

О. Губко вважав, що «могутнім фактором кристалізації національної специфіки» є весь комплекс географічних феноменів краю: «його природа, клімат, переважаюча погода, характер ландшафту, його степів, лісів, рік, озер, морів, а також могутні випромінювання його геологічних тартар, геоелектромагнітних та інших енергетичних нуртувань», а також «регіональні пульсації космосу, близьких і далеких небесних світил»¹⁶. Іншими словами – природне середовище потужно впливає на специфіку людської вдачі, яка, у свою чергу, формує уявлення людини про ідеали її макро- і мікросвіту.

Михайло Драгоманов (1841-1895)
український публіцист, історик, філософ,
економіст, літературознавець, фольклорист,
громадський діяч

¹¹ Украинский вопрос в его историческом освещении (М. П. Драгоманов. Историческая Польша и великорусская демократия). *Киевская старина*. 1905. Т. ХСІ. № 11–12. С. 143–172. С. 146–147.

¹² Там само.

¹³ Щербаківський В. *Формация української нації : Нарис праісторії України*. – Нью Йорк ; Прага : Вид-во Ю. Тищенко : Вид-во «Говерля», 1941; 1958. – 147 с. – С. 5.

¹⁴ Белинский В. Г. Собр. соч. : [в 9 т.]. М. : Художественная литература, 1976–. – Т. 2 : Статьи, рецензии и заметки, апрель 1838 – январь 1840 / [ред. Н. К. Гей, подготов. текста В. Э. Богграда, ст. и примеч. В. Г. Березиной]. – 1977. – 631 с. – С. 123.

¹⁵ Бердяев Н. *Судьба России*. М. : Мысль, 1990. 207 с. С. 59.

¹⁶ Губко О. *Психологія українського народу*: [в 4 кн.]. К. : Видавець С. Наливайко, 2010–. – Кн. 1 : Психологічний склад праукраїнської народності. 2010. 504 с. С. 14.

Віссаріон Белінський
(1811 - 1848)

російський революційний демократ,
літературний критик і публіцист,
філософ-матеріаліст

В. Белінський, відтворюючи узагальнюючий образ російського народу допетровської епохи, сформований у географічних, етнографічних і кліматичних умовах безкраїх російських просторів, виокремив референтні та характерні риси тогочасного росіянина – «холодний і спокійний, як сніги його вітчизни», «швидкий і грізний, як небесний грім його короткого палючого літа», «хвацький і розгульний, як заметілі й негоди його зим», «тямущий, кмітливий, лукавий, як кішка», «незграбний і ледачий, як ведмідь його непрохідних нетрів», який ніколи «не схиляв коліна перед жінкою», вимагаючи від неї «рабської покори, а не солодкої взаємності», мав горду і дику силу, що прагла буйних ігор та звитязного полювання,

могутню, холодну й залізну душу, яку збуджували лише війна та криваве роздолля битв¹⁷.

М. Бердяєв так само зосереджував увагу на вивченні влади простору над душею людини й характером народу. На його думку, *російському народові легше давалося приєднання нових просторів, аніж їх організація та впорядкування в межах найбільшої в світі держави, охорона та підтримання порядку в якій відбирали лівову частину сил народу, виснажували його сили, заважали відчувати радість*. Відтак, безмежні російські простори не просто сформували певний ідеал російської людини, але й визначили її ставлення до своєї землі.

М. Бердяєв писав, що *російська душа «пригнічена неозорими російськими полями», «тоне й розчиняється в цій неозорості», «прибита розлогістю, вона не бачить меж, і ця безмежність не звільняє, а уярмлює», проваючи формування ліноців, безтурботності, брак ініціативи, нерозвиненість відповідальності за цей неосяжний простір*¹⁸.

У праці «Психологія українського народу» О. Губко розміри, розлогість чи мініатюрність території, на якій проживає певний етнос називав каталізаторами особливостей національного психічного складу. Він наголошував на тому, що історія Російської імперії є класичною ілюстрацією положення про те, що *«не може бути вільним народ, який уярмлює інші народи»*. Саме це, на його переконання, відбулося з російськими

Микола Бердяєв (1874 -1948)
російськомовний релігійний філософ
українського походження

¹⁷ Белинский В. Г. *Собр. соч.* : [в 9 т.]. М. : Художественная литература, 1976– . – Т. 1 : Статьи, рецензии и заметки 1834–1836 [вступ, статья Н. К. Гея, подгот. текста В. Э. Богграда]. 1976. 736 с. С. 63–64.

¹⁸ Бердяев Н. *Судьба России*. М. : Мысль, 1990. 207 с. С. 59–61.

колонізаторами, які «*відхопили надто великий шмат земної кулі і не можуть дати йому ради*»¹⁹.

З іншого боку, О. Губко зазначав, що, окрім оптимальних розмірів українських земель, які «не настільки великі, щоб людина губилася в них, однак достатньо розлогі, аби українська душа розкошувала й розпросторювалася вусібіч», непересічне значення у процесі формування національних ідеалів відіграли також «невимовна краса українського ландшафту» та «оксамитова ласкавість нашого клімату», що зумовили «органічне, заглиблено-філософське, трепетно-художницьке злиття людини з навколишньою розкішною і ніби теж одухотвореною, осмисленою природою», створили «дивовижний аромат душевного світу українця», виплекали особливий український ідеал, що є рідкісним «симбіозом лірика і мислителя» з «волячою працьовитістю і любов'ю до порядку»²⁰.

Тези про геопсихологічну та геокультурну зумовленість українського національного духу логічно витікають із філософських узагальнень Г. Сковороди про досягнення людиною гармонії її душі (мікросвіту) й природи (макросвіту) через «сродну працю». Мають вони також багато спільного з педагогічними переконаннями К. Ушинського, який наголошував, що особливий «тип малоросійської рівнини» з її світлим спокійним ландшафтом, розпростертим під жарким, але не палючим сонцем, «відбиває у собі, як у дзеркалі, всю душу первісного слов'янина», в ідеалі якого

Григорій Сковорода (1722 - 1794)
український філософ,
богослов, поет, педагог

Костянтин Ушинський (1823 - 1871)
український та російський педагог,
кандидат юриспруденції і правознавець,
один із засновників педагогічної науки
та народної школи у Російській імперії

міцно вкоренилися: пристрасть до землі і нестримна схильність до землеробства, «спокійна й повільно діяльна натура», «світлий прямий характер», домашній спосіб осілого життя, сповнений «найніжніших душевних порухів», спокійна свобода та відстороненість від усіляких політичних бур і клопотів, «мирні патріархальні чесноти, величезний спокій, добрий, однак влучний гумор над усіма хвилюваннями життя, душевна гостинність, надзвичайна люб'язність і трохи філософських лінощів», а також потенційна здатність до активного руху, зумовлена внутрішнім прагненням до розширення свого світлого горизонту²¹.

¹⁹ Губко О. *Психологія українського народу*: [в 4 кн.]. К. : Видавець С. Наливайко, 2010– . – Кн. 1 : Психологічний склад праукраїнської народності. 2010. 504 с. С. 16–17.

²⁰ Там само. С. 17–18.

²¹ Ушинський К. Д. *Сочинения* : [в 11 т.]. М. : Изд. АПН РСФСР, 1948– . – Т. 1 : Ранние работы и статьи. 1846–1856 гг. / [сост. В. Я. Струминский]. 1948. 740 с. С. 107–108.

Проте, на переконання багатьох українських учених і дослідників, український ідеал, сформований у винятково сприятливих географічних, геофізичних і ландшафтних умовах, має свою «тінь», що може виявлятися через схильність до індивідуалізму, громадську млявість й державницьку апатію, які, за висловом В. Липинського, приводили до «деградації громадських інстинктів» і втрати державності. З іншого боку, існують думки про те, що саме діалектична нерозривність існування ідеалу й анти-ідеалу, що виявлялася у трансформаціях їх дієвості та впливовості, забезпечила здатність українського народу виживати в умовах багатовікової бездержавності. О. Губко, наприклад, зазначав, що лише усвідомивши марність чи неможливість продовження боротьби, Україна «впадала в державницький колапс», імітувала «оманливу покору» чи вдавалася до «позірного співробітництва з окупантами», саме в такий спосіб зберігаючи свій люд, свою економіку, мову й культуру і вибухаючи військовим чи громадським спротивом кожного разу, коли виникала нагода²².

Нині – саме така нагода!

Росіяни вкотре продемонстрували світові вкорінені в менталітет середньовічну жорстокість і якщо не збудження від війни і кривавого роздолля битв, то цілковиту толерантність до насильства і людиноненависництва.

Українці ж дивують світ жертовністю у борні за гуманістичні ідеали та європейські цінності свого народу.

В'ячеслав Липинський
(1882 - 1931)
український політичний діяч,
історик, історіософ, соціолог,
публіцист

²² Губко О. Психологія українського народу : [в 4 кн.] / О. Губко. – К. : Видавець С. Наливайко, 2010–. – Кн. 1 : Психологічний склад праукраїнської народності. – 2010. – 504 с. – С. 23.